

Japoneses en el mundo del videojuego: Kōji Igarashi

Andrés Domenech Alcaide

CoolJapan.es

Buenos días a todos, lectores. En esta ocasión, os hablaré de otro importante creativo japonés en el mundo de los videojuegos, el señor Kōji Igarashi, conocido también como “IGA”.

Hoy en día Igarashi es mundialmente conocido en el sector del ocio electrónico por haber dotado a la saga de videojuegos Castlevania, de las características que los hacen más reconocibles para los más acérrimos entusiastas de la franquicia de cazadores de vampiros. No en vano, se llama a los videojuegos de la saga en los que él participa, “*Igavania*”.

No obstante, en este artículo os hablaré de, además de su participación en la saga de los Belmont, Drácula y compañía; de otros proyectos en los que ha trabajado el creativo.

Inicios de Igarashi en los videojuegos

Castlevania era una saga que Igarashi ya disfrutaba como jugador tiempo antes de entrar a trabajar a la conocida empresa desarrolladora y distribuidora nipona, Konami. No obstante, faltarían años desde su incorporación a la empresa hasta que sucediera su participación en estos videojuegos.

Tras terminar sus estudios de secundaria, Kōji se planteó trabajar en el mundo del videojuego mientras continuase estudiando en la facultad. Intentó entrar en otra compañía antes de probar suerte en Konami, pero tuvo una discusión con el personal de recursos humanos de dicha empresa, y esto le impidió conseguir un puesto.

Más tarde, un conocido le mencionó Konami. Igarashi se presentó para una prueba de acceso a la citada multinacional, la cual superó sin problemas. Se concentró en trabajar a tiempo parcial durante su primer año y, más tarde, cuando terminó sus estudios, pasó a trabajar a tiempo completo.

El primer videojuego en que participó no llegó a ver la luz —se trataba de un videojuego de simulación realizado por el departamento de *software* educativo de la compañía—; tuvo más suerte con su siguiente trabajo, *Detana!! Twinbee*, un *arcade* de 1991, un videojuego de acción de *scroll* vertical en el que hasta dos jugadores —ofrecía modo cooperativo— podían ponerse a los mandos de Twinbee y Winbee, dos máquinas pilotadas por seres humanos —diseñadas por el animador Shuzilow HA/Jujiro Hamakawa, quien ha trabajado a lo largo de toda la saga TwinBee—, que se enfrentarían a hordas de enemigos alienígenas en el planeta Meru.

Carátula de la versión para PC Engine de *Detana!! Twinbee*, y captura de pantalla de dicho videojuego en esa misma versión

Este videojuego ya contaba en su equipo con la que sería la compositora talismán de Igarashi, Michiru Yamane —en *Detana!! Twinbee* trabajó junto a Hidenori Maezawa y Masae Nakashima—, cuyo trabajo ya era conocido por los videojuegos de Ganbare Goemon. Esta compositora, también dejaría Konami —antes que Igarashi y Hideo Kojima— para pasar a ser compositora *freelance* en 2008.

Además trabajó Igarashi en la segunda parte del videojuego de naves *Gradius*, *Gradius II* —también de acción en *scroll*, en este caso horizontal— del año 1992, como programador para su versión de PC Engine.

Colaboró también en el videojuego de citas *Tokimeki Memorial*, lanzado en 1994 para PC Engine, misma saga en donde participase Hideo Kojima —casualmente, otro nombre conocido más de la empresa, que se ha marchado de la misma bajo circunstancias no aclaradas del todo—. En este videojuego, Igarashi se encargó del diseño de niveles.

Llegada de Igarashi a *Castlevania*: El inmortal *Symphony of the Night*

Kōji no estaba interesado en volver a trabajar en una segunda entrega de la saga de citas Tokimeki Memorial, ya que estimaba que no tenía ideas que se pudieran utilizar tan bien como para otros videojuegos. Así, pidió a Konami que le trasladaran a otros proyectos, y la compañía le escuchó finalmente.

Castlevania sería la siguiente franquicia en la que participaría. Su primer título sería el, para muchos, su Castlevania favorito, el conocido *Castlevania: Symphony of the Night*, —lanzado en 1997 para Playstation—. Este videojuego es considerado como obra de culto, a la vez que uno de los mejores videojuegos de la historia, y también un éxito inesperado —o *sleeper hit*—, un videojuego que se sigue jugando actualmente —servidor acaba de dedicarle unas horas de nuevo para realizar este artículo—.

Igarashi, al llegar a Konami tuvo claro qué definía a Castlevania: «un héroe de aspecto “macho”, enfrentándose con energía a hordas de enemigos», y una saga de videojuegos que, al estar realizadas por distintos estudios dentro de la misma Konami, carecían de una cohesión. Kōji decidió que esto tenía que cambiar.

Carátula original de la versión japonesa realizada por Ayami Kojima para Playstation, y a la derecha, captura de pantalla realizada de la versión en inglés

Si bien el director de *Symphony of the Night* fue Toru Hagihara —quien además fue productor y programador en dicho videojuego—, tenía en alta estima el trabajo de Igarashi, quien fue subdirector en este videojuego.

Symphony of the Night tomaría prestados elementos de la saga Metroid de Gunpei Yokoi y *The Legend of Zelda*, de Shigeru Miyamoto. De Metroid, —a este tipo de videojuegos se les denomina “*Metroidvania*” en ciertos sectores del mundo del videojuego— Igarashi tomaría prestado para Castlevania aspectos como un inmenso mapeado que el jugador debería recorrer de parte a parte a menudo, ya que algunos objetos o acciones que realizase —como hablar con cierto personaje o derrotar o no a un jefe de final de nivel—, influirían directamente en el devenir del jugador.

Symphony of the Night ofrecía muchos secretos —armas y otros objetos y diversos hechizos utilizables por el protagonista—; e incluso escondía ante el jugador prácticamente la mitad de todo el videojuego.

Esto sucedía gracias a cumplir o no una serie de condiciones. Podías no matar al enemigo final de este videojuego —quien se revelaría estar siendo controlado—, abriendo así una nueva posibilidad: explorar el castillo de Drácula invertido. No se trataba de, simplemente darles la vuelta a todos los niveles y colocarlos del revés y a la vez espejarlos, sino que se incorporaba una mayor dificultad, nuevos enemigos y objetos y secretos, y el verdadero final del videojuego, que sólo podía disfrutarse tras derrotar al fin al verdadero enemigo —Drácula—.

Este factor supuso algo que sería marca de la casa en los videojuegos en que participó Kōji Igarashi: los llamados “finales buenos”, y “finales malos”. Si el jugador no conseguía descubrir los secretos que activaban el “final bueno”, simplemente terminaría el videojuego en cuestión, sin conocer toda la historia. Fue una muy inteligente forma de obligar a los jugadores a investigar todos los recovecos y sitios ocultos en la aventura, de manera que no resultaba tan repetitivo o tan poco motivante como en otros videojuegos de la época o más actuales.

De *The Legend of Zelda* y otros títulos de rol y aventuras, cogería elementos como el progreso del personaje mediante niveles de experiencia —aumentaba sus estadísticas también—, y el uso de objetos y distintas piezas de equipo y armas ofrecían al jugador diversas posibilidades —igual que en los videojuegos de *Metroid* y *The Legend of Zelda*, algunas reliquias u objetos del equipo, serían necesarios para que el jugador lograra avanzar por zonas nuevas, o pudiera desbloquearlas, o activar el final “bueno” al equipar cierto objeto; según qué objeto llevaras podrías realizar diferentes hechizos, etc., pero otros simplemente te abrían nuevas posibilidades de ataque y defensa—.

Es una tónica que no se recuperaba desde *Castlevania II: Simon's Quest*, de 1987, Nintendo Entertainment System, aunque de manera diferente.

Izquierda: Alucard realiza un hechizo. Derecha: Alucard confronta a Richter Belmont tras enfrentarse a él. En el final “bueno”, no le derrota, y el combate se detiene para que Alucard ayude a Richter a permitirle enfrentarse al verdadero enemigo de los protagonistas.

A todo lo narrado se sumaría uno de los mejores trabajos con *sprites* que se han visto hasta la fecha en el mundo del videojuego —el propio Igarashi alaba aún al animador encargado de realizarlos—, una banda sonora completamente sublime a cargo de Michiru Yamane, que nos invita a querer adentrarnos en el castillo de Drácula.

Igarashi decidió que Castlevania podría mostrarnos a un protagonista también masculino, pero con un aspecto totalmente diferente al de los clásicos Belmont —hombres fuertes, muy varoniles y musculados, etc.—. Quería a un héroe elegante y de aspecto más andrógino a la par que trágico, y con habilidades muy distintas a las conocidas —hasta ahora, los Belmont usaban armas como el látigo cazavampiros, y diversos objetos de ayuda que podían suponer también armas arrojadas como cuchillos o hachas—.

Parte del mérito de este cambio estético que consiguió *Symphony of the Night* debería su responsabilidad a una nueva adquisición; esta evolución no sería posible sin entender la figura de la artista Ayami Kojima, quien ayudaría a dotar a la saga Castlevania de una estética totalmente distinta a la conocida hasta entonces.

La ilustradora y pintora, impregnaría a Castlevania y a todo lo que lo envolvía de un aspecto barroco y también gótico, a la par que dulce y grácil; y mezclaba luces y sombras de una forma no vista jamás en un videojuego. Kojima realizó, entre otros trabajos, —diseños de personajes, incluso un cómic relacionado con el juego— la carátula que mostré anteriormente en el artículo.

Podéis ver y escuchar al propio Igarashi rememorando este clásico del videojuego (y jugándolo) junto a unos entrevistadores, siguiendo este enlace. No tiene desperdicio la entrevista.

Aquí unas muestras del trabajo de Ayami Kojima. Izquierda: unas imágenes del manga de *Symphony of the Night*, tal como aparecen en el libro de arte de dicho videojuego. A la derecha, bocetos que muestran el diseño de Drácula para *Symphony of the Night*.

La figura de Igarashi fue adquiriendo un peso cada vez mayor en la saga, hasta el punto de que Kōji pasó de ser un integrante más del equipo a convertirse durante años en la mente creativa de la franquicia y en el responsable de fijar su cronología oficial.

Symphony of the Night contó con una versión para Sega Saturn que incorporaba contenido adicional como nuevos niveles o la posibilidad de manejar a Maria Renard, y actualizaba los *sprites* de Richter Belmont para parecerse más al arte de Ayami Kojima, ya que el Richter del *Symphony* original era exactamente el mismo de *Rondo of Blood* —el videojuego cronológicamente anterior, y aparecido al mercado en 1993 para PC Engine—.

Tras *Symphony of the Night*, Igarashi trabajaría en el videojuego *Elder Gate*, para Playstation, publicado en el año 2000; un título de rol al más puro estilo JRPG —es decir, “*Japanese Role Playing Game*”—, de corte similar a los videojuegos *Final Fantasy* o *Dragon Quest*, en según qué aspectos.

No obstante, el antaño programador no podría desligarse de la saga Castlevania completamente —durante su ausencia de Castlevania, se lanzaron los dos videojuegos de Castlevania de la videoconsola Nintendo 64—.

En el 2000, Igarashi participó en la versión de Playstation de *Castlevania Chronicles*, que se trataba de un *remake* de uno de los videojuegos clásicos de la saga, de corte más *arcade*, y con el mítico cazador de vampiros Simon Belmont —el héroe de la primera entrega de la franquicia, del año 1986, y también de la segunda, de 1987, *Simon's Quest*— como protagonista.

El éxito de Igarashi con los *Castlevania* portátiles

Tras este videojuego, le seguiría la que fue la época dorada de Castlevania en consolas portátiles. Si bien Nintendo había lanzado a la venta el muy notable *Castlevania: Circle of the Moon* en el año 2001, Igarashi sentía que él debería participar de nuevo en la saga, y ofreció dos títulos a la consola en que apareció dicho videojuego: la Gameboy Advance.

No se sabe si fue por no participar en el juego él mismo u orgullo herido, pero Igarashi siempre ha sido algo crítico hacia *Circle of the Moon*, dejándolo fuera de la línea de tiempo oficial de la saga *Castlevania* —si bien aprecia este videojuego, critica aspectos como su sistema de control, los gráficos...—. Haría lo mismo con otros títulos en los que no trabajó, como *Castlevania Legends*, de 1997, para *Gameboy*, el que fuera el último título que narrase las aventuras de los Belmont en dicha consola portátil.

Así, en 2002 fue lanzado al mercado *Harmony of Dissonance*, un muy buen videojuego, en donde Igarashi participó como productor, diseñador de niveles y guionista. Combinaba elementos de los ya conocidos como “*Metroidvania*”, con aspectos más clásicos —el protagonista era un miembro del clan Belmont, y utilizaba un látigo cazavampiros como arma—.

Harmony of Dissonance tuvo buena acogida, y el equipo de IGA se puso manos a la obra de nuevo. Nos trajeron *Castlevania: Aria of Sorrow* en 2003, y también fue un éxito —aunque no tanto en Japón como fuera del país nipón, donde no logró despegar en ventas—, y uno de los *Castlevanias* más queridos por los seguidores de la saga. Incorporaba elementos como un sistema de habilidades basado en la absorción por parte del protagonista, Soma Cruz, de las almas de sus enemigos derrotados. Uno de los aspectos en los que destacó fue su banda sonora original.

Harmony of Dissonance fue criticado debido a su pobre música en comparación a lo que Castlevania nos tenía acostumbrados, así que Igarashi volvió a contar con Yamane para *Aria of Sorrow*, lo que se tradujo en una banda sonora impecable, tal como en *Dissonance*, solo que le dio otras directrices a la compositora.

El equipo de *Circle of the Moon* no trabajó con Ayami Kojima, pero Kōji Igarashi la quiso para sus dos títulos portátiles en Gameboy Advance. Desarrolló ambos videojuegos casi a la par, queriendo mostrar «dos estilos distintos» de Castlevania. Jugando con esa dualidad, Kojima mostró diseños con ropajes medievales —a lo que estábamos más acostumbrados en *Castlevania*— para *Harmony of Dissonance*; y un estilo contemporáneo para *Aria of Sorrow* —que sucede en el año 2035—.

Arte promocional de *Castlevania: Harmony of Dissonance* y *Castlevania: Aria of Sorrow*, realizado por Ayami Kojima

El llamado “Team IGA” —el equipo de desarrollo de Kōji Igarashi— llevó a cabo tres videojuegos de Castlevania portátiles más, esta vez para la videoconsola de Nintendo, Nintendo DS. El primero fue *Castlevania: Dawn of Sorrow*, de 2005, la continuación argumental directa de *Aria of Sorrow*, donde los jugadores volverían a manejar a Soma Cruz.

En el año 2006, Konami sacó a la venta *Castlevania: Portrait of Ruin*. En esta ocasión, los jugadores podrían manejar a dos protagonistas, tanto por separado, como al mismo tiempo. Se trataba de Jonathan Morris —descendiente del John Morris del *Castlevania Bloodlines* de Sega Megadrive de 1994, un videojuego en que trabajó Yamane, con temas tan conocidos como este— y Charlotte Aulin —una hechicera de gran poder que se complementaba a la perfección con los ataques cuerpo a cuerpo y armas a distancia de Jonathan—. Igarashi contaría además también con la participación de Yūzō Koshiro para la banda sonora de este videojuego.

Para avanzar en la trama era necesaria la interacción entre ambos personajes, Jonathan y Charlotte, y además podían realizar ataques verdaderamente devastadores sobre los enemigos a derrotar.

El último Castlevania portátil de Igarashi fue *Castlevania: Order of Ecclesia*, que salió al mercado en 2008 —como mencioné anteriormente, también para Nintendo DS—. Los jugadores encarnarían a la maga Shanoa, quien incorporaba la posibilidad de invocar tanto distintas armas como diferentes hechizos; hecho el cual permitía a los jugadores una estrategia realmente adaptable a cada situación.

Incorporaba este videojuego elementos clásicos de la saga como niveles completamente *arcade*, en los que tan sólo había que avanzar por el escenario y masacrar enemigos; como aspectos más de la firma de *Symphony of the Night* —extenso mapeado, posibilidad de volver a visitar zonas, desbloquear multitud de secretos, etc. —.

Igarashi también produjo el videojuego para teléfonos móviles *Castlevania: Order of Shadows*, que apareció en el mercado en 2007, de una jugabilidad muy clásica, y que permitía opciones como intercambiar su banda sonora por la de otros títulos de Castlevania. El productor japonés también estuvo detrás de *Castlevania: The Dracula X Chronicles* para Playstation Portable en 2007.

Un videojuego que era un *remake* del *Castlevania: Rondo of Blood* original de PC Engine de 1993 —dirigido por Hagihara, quien trabajase también en *Symphony of the Night*—, protagonizado por Richter Belmont y Maria Renard —protagonistas junto a Alucard de *Symphony of the Night*—, y que además permitía en el mismo disco UMD jugar al juego original de PC Engine y a *Castlevania: Symphony of the Night*. Del arte de este videojuego se encargó una vez más Kojima, y Michiru Yamane se ocupó de realizar la versión actualizada de la banda sonora de la entrega original.

A la izquierda, el *Castlevania: Rondo of Blood* original de PC Engine. A su derecha, imagen de la versión *remake* de dicho videojuego, *Castlevania: The Dracula X Chronicles*.

Castlevanias para sobremesa y últimos trabajos de Igarashi

El control de Kōji Igarashi en la franquicia llegó a ser importante. Con la idea de realizar su propia interpretación del origen del clan Belmont, se vio inmerso en el videojuego *Castlevania: Lament of Innocence*, para Playstation 2 en 2003, en el cual, apareció el que sería el primer Belmont en la línea temporal de la saga: Leon Belmont.

Este videojuego también narraba la tragedia de su familia y el terrible destino de enfrentar a Drácula. También nos cuenta el origen del propio Drácula dentro de la saga Castlevania, mediante los personajes Walter Bernhard y Mathias Cronqvist. Mathias se haría con la tradición y parte de la ambición y poderes de Bernhard, y pasaría a ser el futuro Drácula que todos los seguidores de Castlevania conocemos.

En este videojuego y el posterior, se apostó por transportarnos a una aventura tridimensional, en lugar de las clásicas dos dimensiones a que nos tenía acostumbrados Castlevania —si no tenemos en cuenta las dos entregas de Nintendo 64—.

Le seguiría *Castlevania: Curse of Darkness* en 2005, videojuego en el que tanto Yamane como Kojima, volvieron a trabajar junto a Igarashi, al igual que también hicieron con *Lament of Innocence*. En *Curse of Darkness* controlamos a Hector, quien fuera un antiguo siervo de Drácula, y también nos daba la opción de manejar a Trevor Belmont una vez terminada la aventura —uno de los Belmont protagonistas de los videojuegos clásicos anteriores a la participación de Igarashi, que sería nuestro antagonista durante un tiempo en esta entrega—.

Incorporaba un sistema de combate más complejo que *Lament of Innocence*, permitiendo al jugador una vez más y a diferencia de en el anterior, —ya que en *Lament of Innocence* usábamos de nuevo armas de tipo látigo— mayor variedad de métodos para derrotar a los enemigos.

Izquierda: Leon Belmont, protagonista de *Castlevania: Lament of Innocence*. Derecha: Hector y Rosaly, personajes de *Castlevania: Curse of Darkness*.

Igarashi también estuvo al cargo de producir videojuegos no tan notables, como el infame *Castlevania: Judgement* de 2008, un videojuego de lucha para la videoconsola Wii de Nintendo, que, aparte de ofrecer un control no muy bueno —en parte gracias al forzado y mal uso de los controles de la videoconsola Wii en esta ocasión— y una historia totalmente prescindible, cambiaba el diseño de los protagonistas más carismáticos de la franquicia para hacerlos irreconocibles —de la mano de Takeshi Obata, autor de *Death Note*—, aunque se agradece el soplo de aire fresco que querían implementar a nivel visual, en según qué casos.

En 2009 produjo el *remake* del *Castlevania: The Adventure* original de 1989 para Gameboy, que estuvo disponible en la tienda de Wii —WiiShop Channel—. Incorporó gráficos más actuales y una banda sonora de mayor calidad —que recupera temas clásicos de toda la saga, como los de Megadrive—. Podéis ver este videojuego en movimiento aquí.

Un año más tarde, estuvo tras el videojuego *Castlevania: Harmony of Despair*, que fue ofrecido en la tienda *online* de Xbox 360 y más tarde en la de Playstation 3, y que es un videojuego *cross-over* —es decir, que mezcla distintos universos y personajes de diferentes videojuegos— que homenajea a los títulos y personajes más emblemáticos de Castlevania.

En ese mismo año, 2010, Konami sacó a la venta el primer videojuego “importante” de Castlevania en que el equipo de Igarashi no estaría envuelto, dejando este trabajo al estudio español Mercurysteam, quienes, por más que nos pese a los *fans* de Igarashi, hicieron un trabajo magnífico con su *Castlevania: Lords of Shadow*, el cual apareció para Xbox 360, Playstation 3, y PC —sinceramente, es uno de mis *Castlevanias* favoritos—.

Harmony of Despair permite un modo de juego cooperativo, y la posibilidad de alejar la cámara para ver más partes del escenario, además de poderse jugar también durante este modo de cámara. Una vez más, Kojima volvería para trabajar con IGA en este proyecto, aunque no Michiru Yamane —dejó la labor de composición a Yasuhiro Ichihashi y Tomoaki Hirono—.

Charlotte Aulin y Jonathan Morris, de *Portrait of Ruin*, se enfrentan a una horda de enemigos en *Castlevania: Harmony of Despair*

Kōji Igarashi estaría detrás de los videojuegos *Otomedius Excellent*, para Xbox 360 y publicado en 2011, secuela del videojuego *Otomedius G (Gorgeus!)*, de 2008, un videojuego de acción de *scroll* lateral, *spin-off* de la franquicia *Gradius* —en la que también trabajó Kōji Igarashi, como comenté anteriormente—. No fue un videojuego especialmente llamativo, si no tenemos en cuenta el diseño tan atrayente de las protagonistas para el público más acérrimo del *fanservice*.

Por desgracia, su último proyecto en Konami tampoco fue un videojuego notable. Se trató del videojuego de puzzles *Leedmees*, de 2011, disponible para Xbox 360 via Xbox Arcade —la tienda *online* de dicha videoconsola—; si bien la idea de utilizar el propio cuerpo para resolver puzzles mediante la ayuda del dispositivo Kinect de la videoconsola de Microsoft fue bastante original.

Kōji Igarashi dejó Konami en 2014. La compañía continuaría realizando videojuegos de Castlevania, pero sólo se trataría de *Lords of Shadow 2* para Playstation 3, Xbox 360 y PC; y *Lords of Shadow: Mirror of Fate* para 3DS, videojuegos muy buenos, que no impidieron que Konami prefiriera volcar la saga hacia su trabajo con máquinas de *pachinko*, dándonos hasta videojuegos con carácter erótico de la saga *Castlevania*, para dichas máquinas y, tras tenernos Igarashi un tiempo sin dar noticia alguna sobre sus proyectos, de repente apareció con uno.

El proyecto se llamó *Bloodstained: Ritual of the Night*, y es el que sería, a todas luces, el auténtico sucesor de los Castlevania de Kōji Igarashi de toda la vida. Lanzado el *kickstarter* —se trata de proyectos que se financian mediante inversores, de forma libre, completamente voluntarios y sin la necesidad del respaldo de una empresa o banco, incluso mediante *fans* que quieren apoyar un producto— en mayo de 2015, en tan sólo dos horas, Igarashi logró obtener incluso más del dinero que pidió inicialmente para financiar su futuro videojuego, en el cual se encontraba inmerso junto a su equipo durante la redacción de este artículo, que fue publicado originalmente el 31 de agosto de 2016.

Kōji se enfrentó hace unos años a cierta polémica, tras declarar que en el universo Castlevania no encajaban personajes femeninos con un rol fuerte, guerrero, etc. —que dejase fuera de la cronología oficial de la serie a *Castlevania Legends*, donde la protagonista era Sonia Belmont, una chica, tampoco ayudó—. Tras explicarse más adelante, nos premió con un personaje como Shanoa, y ahora nos vuelve a regalar a una chica protagonista de aspecto decidido, gracias a Miriam, para *Bloodstained*.

Kōji Igarashi pidió inicialmente quinientos mil dólares estadounidenses para financiar su proyecto, y en total, el videojuego recaudó más de cinco millones quinientos mil dólares estadounidenses para su desarrollo y lanzamiento. Esto nos da una idea de cuántas ganas los seguidores de Igarashi y de la clásica saga Castlevania, esperábamos su trabajo en este proyecto.

Se previó que la fecha de salida de *Bloodstained: Ritual of the Night* fuera marzo de 2017 para PC, Linux, Mac OSX, Playstation 4, Playstation Vita, Wii U y Xbox One. Por desgracia, Igarashi hubo de tomar la decisión de tomar más tiempo para el desarrollo del juego, y posponer el lanzamiento hasta 2018, como explica él mismo en este vídeo. Más tarde, hubo de retrasarlo un año más, preocupando a algunos entusiastas, que pensaron que el juego no vería la luz.

Desde CoolJapan.es, deseamos en su momento al señor Igarashi y a su equipo la mejor suerte, durante la fecha en que este artículo fue originalmente publicado; y que ese tiempo extra les sirva para que su videojuego ralle la perfección, y le deseamos que su trabajo logre ser un completo éxito. Por fortuna, así fue, *Bloodstained* vio la luz el 18 de junio en Windows, Playstation 4 y Xbox One, y en Nintendo Switch —en lugar de en Wii U— el 25 de junio de ese mismo año, y resultó ser un gran éxito y un título muy valorado entre los entusiastas de Castlevania, aunque no obtuvo unas ventas estelares —vendió alrededor de 2 millones de unidades—.

Podéis ser testigos de la evolución del proyecto en la página *web* oficial, y en el canal oficial de Youtube de *Bloodstained*, donde podréis ver al propio Igarashi hablándonos del desarrollo de este videojuego.

Arte promocional de Yuji Natsume, para *Bloodstained: Ritual of the Night*

Fuentes

- **Textos consultados de:** Kickstarter, Castlevania Wikia, Gradius Wikia, 3d Juegos, Start, Shmuplations, The Jimquisition, Gamasutra, Konami | **Texto creado por:** Andrés Domenech Alcaide [CoolJapan.es]
- **Imágenes extraídas de:** Capturas propias, Kickstarter, Player Next Level, Bloodstained Wikia, Rely on Horror, My Brain on Games, Santa Lilio Sangre, Konami, Castlevania: Symphony of the Night Art Book

Licencia y publicación original

- **Licencia:** Este artículo y su contenido se publican bajo **CC BY 4.0**, que permite compartir y adaptar el material citando la fuente y al autor
- *Publicado originalmente en CoolJapan.es el 31 de agosto de 2016 — Japoneses en el mundo del videojuego: Kōji Igarashi—*